

Presenza di *Ophrys riojana* Hermosilla in Italia di Romieg Soca *

Route des Cévennes, 7 F-34380 Saint-Martin-de-Londres (France)

Riassunto: si descrivono le prime stazioni italiane (quasi tutte abruzzesi) di *Ophrys riojana*, entità finora nota per la Spagna.

Parole chiave: *Ophrys* (Orchidaceae), *Ophrys riojana*, Abruzzo (Italia centrale).

Abstract: the first findings in Italy of *Ophrys riojana*, known in Spain so far, are here reported; they were found in Abruzzo (Central Italy) for the most part.

Keywords: *Ophrys* (Orchidaceae), *Ophrys riojana*, Abruzzo (Central Italy).

Nell'aprile 2006 insieme a François Jacquet e Rolando Romolini abbiamo fatto visita a Fabio Conti al CRFA (Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino), in località San Colombo (Comune di Barisciano, a est dell'Aquila, in Abruzzo).

Abbiamo trascorso una settimana insieme per preparare le successive ed eventuali escursioni, visitare le zone circostanti e trovare luoghi adatti ad accogliere i soci GIROS in previsione del Convegno che si sarebbe svolto nel 2007 in quelle località.

Ho fatto visitare al piccolo gruppo un luogo che avevo scoperto per caso il 28 aprile 2002 in compagnia di Chantal Richard. Il 22 aprile 2006 nello stesso sito ho ritrovato una *Ophrys* (notata anche nel 2002) a labello piuttosto piccolo rispetto alle altre della regione e con un portamento molto particolare.

Trovai soltanto alcuni esemplari sparsi come nel 2002. Nel prosieguo dell'escursione Fabio ci fece visitare alcuni luoghi dove crescevano piante notevoli, tra le quali un ulivo millenario e una stazione di *Daphne sericea* vicino al paese di Navelli, a oltre otto km a nord-ovest della stazione sopra menzionata. Anche qua notai la presenza di alcuni esemplari di questa *Ophrys* particolare, così come in altre due località, tra Calascio e Capestrano e a Ofena in località S. Pelagia.

Il 10 maggio 2007, sempre con François Jacquet, Rolando Romolini e il nostro amico Pantelis Saliaris che andammo a prendere all'aeroporto di Roma e al quale volevamo far visitare la regione, ci siamo recati nelle località visitate negli anni precedenti, tre giorni prima che iniziasse il Convegno GIROS. La stagione avanzata ci ha obbligato a rimanere in alta quota e ovviamente siamo tornati a nord-ovest di Popoli per visitare quel luogo così vasto e propizio per le orchidee. Le piante erano tutte in avanzato stato di fioritura e anche le piccole *Ophrys* erano a fine antesi, ma sempre riconoscibili per il loro portamento così tipico; comunque trovammo sempre e soltanto alcune piante sparse.

Due giorni più tardi, con tutto il gruppo che partecipava al Convegno GIROS, facemmo un'escursione di ricerca attraverso il monte che separa Barisciano da Santo Stefano di Sessanio. Fin dall'inizio François ed io siamo rimasti in coda al gruppo degli

* e-mail: rsouche@yahoo.fr

escursionisti, le orchidee erano presenti ovunque in questo magnifico paesaggio.

A oltre 1 km dalla partenza trovai poche piante sparse nelle vicinanze di alcuni affioramenti di rocce carsiche. Trecento metri dopo, in una specie di dolina riparata a sud da una collina ho trovato una stazione di circa 100 piante della *Ophrys* sopra citata e non ho avuto più alcun dubbio, si trattava veramente di *Ophrys riojana* Hermosilla. In realtà non è stata una sorpresa ma ho voluto controllare ugualmente tutte le piante. Fortunatamente il gruppo era occupato a fotografare l'unica stazione italiana di *Adonis vernalis*, ciò mi ha permesso di arrivare non troppo in ritardo al pranzo.

Ophrys riojana è stata descritta dall'autore (HERMOSILLA 1999) per la provincia di La Rioja, nel Nord della Spagna: è una *Ophrys* della sezione *aranifera*, caratterizzata per i fiori di dimensioni medio-piccole, a fioritura tardiva (seconda decade di maggio), per la particolare posizione dei fiori sul fusto e per la posizione del ginostemio molto chiuso verso il labello. I luoghi di fioritura sono generalmente prati asciutti e freschi in piena luce, su substrato calcareo. Le piccole popolazioni trovate finora in Abruzzo rispecchiano i luoghi classici dalla Rioja, e fanno sperare nella possibilità di ulteriori ritrovamenti non lontano dai luoghi sopra citati.

Reperti

Ubicazione delle stazioni italiane di *Ophrys riojana*:

42

- 1) al confine tra i Comuni di Collepietro e San Benedetto in Perillis (Abruzzo, AQ), da Popoli verso Navelli, lungo e su ambo i lati della Strada Statale 17, presso il Km 77, UTM 33TVG0071. Alt. 654 m slm. 28 aprile 2002, con *Ophrys classica*, *O. crabronifera*, *O. incubacea*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *Orchis anthropophora*, *O. italica*, *O. morio*, *O. purpurea*; 22 aprile 2006, con *Ophrys classica*, *O. crabronifera*, *O. promontorii*, *Orchis italica*, *O. morio*, *O. pauciflora*; 10 maggio 2007, con *Ophrys classica*, *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. lucana*, *O. romolinii*, *O. incubacea* × *romolinii*, *O. dinarica* × *incubacea*, *O. incubacea* × *promontorii*, *Orchis anthropophora*, *O. italica*, *O. morio*, *O. purpurea*, *O. tridentata*, *Serapias parviflora*, *S. vomeracea*.
- 2) Navelli (Abruzzo, AQ), collina erbosa con numerosi arbusti a SE del paese, esposizione N, UTM 33TUG9677. Alt. 692 m slm. 22 aprile 2006, con *Ophrys classica*, *O. promontorii*, *Orchis morio*; presenza di *Daphne sericea*.
- 3) fra Calascio e Capestrano (Abruzzo, AQ), lungo la Strada Provinciale 98, UTM 33TUG9585. Alt. 830 m slm. 23 aprile 2006, con *Ophrys promontorii*, *O. tarquinia*, *Orchis morio*; presenza di *Aristolochia lutea*.
- 4) Ofena (Abruzzo, AQ), località S. Pelagia, UTM 33TUG9680. Alt. 424 m slm. 23 aprile 2006, con *Ophrys promontorii*, *O. tarquinia* e ibrido fra le due.
- 5) al confine tra i Comuni di Barisciano e Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, AQ), UTM 33TUG8787. Alt. 1230 m slm. 12 maggio 2007, con *Ophrys classica*, *Orchis*

morio, *O. pauciflora*, *O. purpurea*, *O. tridentata*, *O. ustulata*.

- 6) al confine tra i Comuni di Barisciano e Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, AQ), poco più a S della precedente, UTM 33TUG8787. Alt. 1232 m slm. 12 maggio 2007, con *Ophrys classica*, *Orchis morio*, *O. pauciflora*, *O. purpurea*, *O. tridentata*, *O. ustulata*.
- 7) da confermare, poiché la visita della località è avvenuta a tarda sera: San Marco in Lamis (Puglia, FG) in direzione di Chiancata. Insieme a Claudio Del Fuoco, Grazia De Simoni, Francesco De Giglio, François Jacquet e Rolando Romolini sono state avvistate alcune piante sparse. UTM 33TWG5722. Alt. 860 m slm. 23 aprile 2006, con *Ophrys passionis*, *Orchis anthropophora*, *O. morio*, *O. pauciflora*.

Osservazioni conclusive

Date di fioritura: si riporta come esempio i dati relativi alla località 1), quella osservata a più riprese:

28 aprile 2002: piante a inizio fioritura;

22 aprile 2006: metà fioritura;

10 maggio 2007: fine fioritura;

La distanza del *locus classicus* (M. Paquillo, Hormilleja, Provincia de La Rioja, Spagna, WM 29, 550 m slm) è di circa 1350 chilometri in linea d'aria. Sarebbe interessante poter approfondire la corologia dei *taxa Ophrys classica*, *Ophrys tarquinia* e *Ophrys riojana*, che fioriscono spesso in simpatria nella regione considerata. Penso infatti che numerosi altri luoghi siano propizi alla ricerca di *Ophrys riojana*, anche in regioni lontane dal suo areale attualmente conosciuto.

BIBLIOGRAFIA

HERMOSILLA C.E., 1999: Una *Ophrys* litigiosa del norte de España, *O. riojana* spec.nov. y alguno de los híbridos que forma con otras especies. – Jour.Eur.Orch. 31(4): 877-910.

Ringraziamenti

Rolando Romolini per l'aiuto alla traduzione in italiano, Fabio Conti per averci fatto scoprire luoghi interessantissimi nella regione Abruzzo e Carlos Hermosilla per la sua disponibilità.